

ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ БЎЙИЧА ХАЛҚАРО ИНСТИТУТЛАР

Дадашева Ақида Абдужаббаровна,
Тошкент давлат транспорт университети,
“Халқаро оммавий ҳуқуқ” кафедраси мудирини,
ю.ф.д., профессори,

Тилавбаева Гулсанам Бекпулатовна,
Тошкент давлат транспорт университети,
“Халқаро оммавий ҳуқуқ” кафедраси ўқитувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972598>

Аннотация. Мақолада Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси қабул қилиниши, унинг тарихий аҳамияти, БМТ ўз Устави, унда инсон ҳуқуқлари соҳасида назарда тутилган мақсадлар, бу стратегиянинг асоси, унда инсон ҳуқуқларига оид халқаро нормалар ва стандартлар, ва ҳозирги вақтда инсон фаолиятида аҳамияти, халқаро стандартларни янада ривожлантириш ҳамда уларнинг амалга оширилиши каби масалалар ёритилган.

Калит сўзлар: Инсон ҳуқуқлари, декларация, БМТ, стратегия, ҳуқуқ, халқаро, норма, стандарт.

Инсон ҳуқуқлари миллий кўламда ҳимоя этилишини самарали тарзда амалга ошириш муаммоси жаҳонда, айниқса XXI аср бошида катта қизиқиш уйғотмоқда. Кўпгина мамлакатларда бошқарувнинг демократик шакли пайдо бўлганлиги ёки тикланганлиги инсон ҳуқуқлари ўзагини ташкил этувчи ҳуқуқий ва сиёсий асосларни таъминлашда демократик институтлар ўйнайдиган ролнинг аҳамияти катта эканлигидан далолат бермоқда.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти. БМТ Уставининг муқаддимасида Бирлашган Миллатлар халқлари «келажак авлодларни... уруш кулфатларидан ҳалос этишга ва инсоннинг асосий ҳуқуқларига... ишончни қайта қарор топтиришга, ижтимоий тараққиёт ва кенг озодлик шароитида турмушни яхшилашга ёрдам беришга» қатъий аҳд қилганликлари айтилади. Уставнинг 1-моддасига мувофиқ БМТнинг мақсадларидан бири ирқи, жинси, тили ва динидан қатъи назар ҳамма учун инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларга бўлган ҳурмат-эҳтиромни рағбатлантириш ҳамда ривожлантиришда халқаро ҳамкорлик амалга оширилишига эришишдан иборатдир.

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси қабул қилинганидан буён ўтган ярим асрдан ортиқ вақт мобайнида БМТ ўз Устаида инсон ҳуқуқлари соҳасида назарда тутилган мақсадларга эришишга қаратилган яхлит ва кўламдор стратегия ишлаб чиққан. Бу стратегиянинг асоси инсон ҳуқуқларига оид халқаро нормалар ва стандартлар мажмуи бўлиб, ҳозирги вақтда инсон фаолиятида улар қамраб олмаган соҳанинг ўзи йўқ. Ана шу пухта халқаро-ҳуқуқий негиз асосида ҳуқуқни муҳофаза этишнинг халқаро стандартларни янада ривожлантиришга ҳамда уларнинг амалга оширилиши, уларга риоя этилиши устидан назорат олиб боришга, шунингдек инсон ҳуқуқларини бузиш ҳолларини текширишга кўмаклашадиган механизмларининг ғоят кенг тармоғи барпо этилган. Мазкур стратегия ижтимоий информация ва техник ҳамкорлик дастури соҳасидаги фаолиятнинг турфа хил турлари билан мустаҳкамланган бўлиб, бундай фаолиятдан кўзланган мақсад замирида уларнинг инсон ҳуқуқларини рағбатлантириш ва ҳимоя этишга қаратилган куч-ғайратлари давлатлар томонидан амалий тарзда қўллаб-қувватланишига эришишдек эзгу ишлар

этади. Бу хил тузилмалар ва фаолият турлари БМТга инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликлар учун кураш йўлида норма яратиш ва раҳбарлик қилиш борасида етакчилик ролини таъминлайди. Қолаверса, инсон ҳуқуқларини рағбатлантириш ва ҳимоя этиш вазифаси муайян бир ташкилот зиммага олиши билан бажариладиган ёки шундай ташкилот ўз зиммасига олди дея кифояланса бўладиган вазифалар тоифасига кирмайди. БМТнинг инсон ҳуқуқлари соҳасидаги амалий фаолиятида инсон ҳуқуқларини ялпи ҳурматлаш ҳар бир мамлакатнинг, ҳар бир фуқаронинг ёки алоҳида олинган ҳар бир гуруҳ ва жамиятдаги ҳар бир ташкилотнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатларини талаб этади деган асосий ғояга асосланилади.

Минтақавий институтлар. Халқаро тизим инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида минтақавий институтлар, хусусан Африка, Америка ва Европада фаолият кўрсатиб турган тузилмаларга ўхшаш минтақавий тузилмаларнинг қўллаб-қувватлашига таяниши табиий. Бундай тузилмалар тегишли минтақанинг ўзига хос ижтимоий, тарихий ва сиёсий шароитлари билан боғлиқ инсон ҳуқуқлари соҳасидаги муаммоларни ҳал этишга ёрдам берадиган воситаларни таъмин этиш орқали халқаро нормалар ва механизмларни мустаҳкамлаш ишида қўшимча, аммо муҳим вазифани адо этади. Шунингдек,

Ноҳукумат ташкилотлар. Инсон ҳуқуқлари борасидаги умумжаҳон маданиятини ривожлантиришда муҳим роль ўйнаётган тегишли ноҳукумат ташкилотлар инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро нормаларни амалга оширишда қўшимча мадад бўлиб турибди. Ноҳукумат ташкилотлар ўз хусусиятига кўра фикрларни ифода этиш эркинлигига, ҳаракатларнинг мослашувчанлигига ҳамда эркин ҳаракат қилиш имкониятига эга бўлиб, муайян шароитда бу ҳол уларга ҳукуматлар ва ҳукуматлараро ташкилотлар ҳал этишга қодир бўлмаган ёки, эҳтимол ҳал этишга уриниб ҳам кўрмайдиган вазифаларнинг ечимини топиш имконини беради.

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси ғояларини қўллаб-қувватлашга қаратилган умумий ҳаракатга ҳамма ва ҳар ким қўшилиши мумкин. Бу компания кўпинча ана шу эзгу иш йўлида ўз ҳаётларини хавф остида қолдирадиган минг-минглаб фаолларнинг ва фуқаролар гуруҳларининг мадади ҳамда қўллаб-қувватлашига таянади. Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ишида қатнашаётган одамлар сони тўхтовсиз ортиб бораётганлиги шундай муҳит юзага келишига ёрдам бермоқдаки, бунда инсоннинг эркинлиги ҳамда қадр-қиммати кутилган ва исталган натижалар беради. Ноҳукумат ташкилотлар 1945 йилдан эътиборан БМТ фаолиятига ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ишига баракали ҳисса қўшиб келмоқдалар. Улар ахборот манбаи вазифасини ўтамоқда ҳамда катта-катта ўзгаришларга эришишга қодир бўлган куч сифатида жавлон урмоқда. Инсон ҳуқуқларини миллий даражада ҳимоя қилиш. XX-асрнинг иккинчи ярмида кўпгина мамлакатлар инсон ҳуқуқлари бўйича асосий халқаро шартномаларнинг иштирокчиси бўлиб қолдилар. Бу ҳужжатлар инсон ҳуқуқлари соҳасидаги нормаларни амалга ошириш юзасидан ҳуқуқий мажбуриятлар юклаганлиги боис мазкур соҳага оид нормалар халқаро кўламда амалга ошириладиган мажбуриятлар даражасига кўтарилди. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар айрим шахсларнинг ўзаро муносабатларини ҳамда муайян шахслар билан давлат ўртасидаги муносабатларни қамраб олади. Шу сабабли инсон ҳуқуқларини ҳимоя этиш

ва рағбатлантириш энг аввало давлатнинг ички вазифаси бўлиб, унинг бажарилиши учун жавобгарлик ҳар бир давлат зиммасига тушади.

Инсон ҳуқуқларини миллий кўламда ҳимоя қилиш тегишли қонун ҳужжатлари ёрдамида, мустақил суд ҳокимияти орқали, ҳимоя воситаларининг якка тартибдаги кафолатларини қонунчилик йўли билан расмийлаштириш ва амалиётга татбиқ этиш, шунингдек демократик институтлар ташкил этиш йўли билан таъминланади. Бундан ташқари миллий ва маҳаллий кўламда ишлаб чиқилиб амалга ошириладиган, маҳаллий шароитлар ҳамда анъаналар инобатга олинадиган кампаниялар ҳам борки, улар маърифий ва ахборот хусусиятга эга бўлган самарали тадбирлар тариқасида тан олинган.

Шундай қилиб, инсон ҳуқуқларини самарали тарзда амалга ошириш энг аввало бу ҳуқуқларни рағбатлантириш ва ҳимоя этиш учун миллий инфратузилмалар яратишни тақозо этиши аниқ-равшан кўриниб турган фактга айланиб бормоқда. Кейинги йилларда жаҳоннинг кўпгина мамлакатларида зиммасига инсон ҳуқуқларини ҳимоя этиш билан боғлиқ аниқ вазифалар юклатилган муассасалар ташкил этилди. Гарчи бундай муассасаларнинг вазифалари ҳар бир мамлакатда ўзига хос бўлиб, бир-биридан фарқ қилса-да, уларнинг ҳаммаси битта муштарак мақсадга эришишни кўзлайди. Шу сабабли ҳам улар инсон ҳуқуқларини рағбатлантириш ва ҳимоя этиш билан шуғулланувчи миллий институтлар деб юритилади.

References:

1. Дадашева, Ақида Абдужаббаровна. "ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ–КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАР ДАВР ТАЛАБИ." Academic research in educational sciences 3.10 (2022): 288-291.
2. Дадашева А. А. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ–КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАР ДАВР ТАЛАБИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 288-291.
3. Дадашева А. А. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ–КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАР ДАВР ТАЛАБИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 288-291.
4. Дадашева А. А. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ–КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАР ДАВР ТАЛАБИ.
5. Дадашева А. А. ДАВЛАТ ХИЗМАТИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШ ШАРОИТИДА ҲОКИМЛАР ФАОЛИЯТИ УСТИДАН ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. TSTU Conference 1. – С. 117-122.
6. Abdinazarova F. O. K. Q., Dadasheva A. A. FUQAROLIK HUQUQI: O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YANGI KONSTITUTSIYASI VA XORIJIY DAVLATLAR KONSTITUTSIYALARIDA //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. TSTU Conference 2. – С. 305-311.
7. Dadasheva A. A. Main Directions of Activities of Local Executive Authorities in New Uzbekistan //International Journal of Social Science Research and Review. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 377-383.

8. Dadasheva A. A. THE ROLE OF MASS MEDIA IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY IN NEW UZBEKISTAN //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 203-207.
9. Dadasheva, Akida Abdujabbarovna. "THE ROLE OF MASS MEDIA IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY IN NEW UZBEKISTAN." Educational Research in Universal Sciences 2.4 (2023): 203-207.
10. Dadasheva, Akida Abdujabbarovna. "Main Directions of Activities of Local Executive Authorities in New Uzbekistan." International Journal of Social Science Research and Review 6.5 (2023): 377-383
11. Дадашева А. А. ПРАВО СВОБОДНО ПОЛУЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ–ВАЖНЫЙ ФАКТОР НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. TSTU Conference 2. – С. 14-19..
12. Dadasheva A. A. Main Directions of Activities of Local Executive Authorities in New Uzbekistan //International Journal of Social Science Research and Review. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 377-383.
13. Dadasheva A. A. Main Directions of Activities of Local Executive Authorities in New Uzbekistan //International Journal of Social Science Research and Review. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 377-383.